

УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН В ЧАСТНОСТИ ЭНДОМЕТРИОЗА

Бекназарова Холнисо Нурулло кизи¹,
Хусанов Учкун Нормат угли²

¹резидент магистратуры по специальности Инструментальная и функциональная диагностика: Медицинская радиология Самаркандского государственного медицинского университета

²резидент магистратуры по специальности Инструментальная и функциональная диагностика :Медицинская радиология Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585370>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 26 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Эндометрий ткань, УЗИ
осмотр

АННОТАЦИЯ

Эндометрий ткань слизистой оболочки полости матки. это заболевание, при котором ткань слизистой оболочки матки (эндометрия) разрастается в тех отделах организма, где в норме ее не бывает (на яичниках), маточных трубах, в брюшной полости, который вызывает боли, нарушения менструального цикла и бесплодие. 5-10% всех женщин имеют эндометриоз. Большинство из них не страдает бесплодием.30-40% всех женщин, страдающих бесплодием, имеют эндометриоз. Предположительный диагноз эндометриоза можно поставить на основании анамнеза болезненных, длительно протекающих месячных, болезненной половой жизни, на основании гинекологического и УЗИ осмотров.

Наиболее широкое распространение получила гипотеза о патофизиологии эндометриоза: во время менструации клетки эндометрия переносятся из полости матки с последующей эктопической имплантацией. Ретроградный ток менструальной ткани через маточные трубы является обычным и может транспортировать клетки эндометрия в брюшную полость; лимфатическая и кровеносная системы также могут транспортировать клетки эндометрия к отдаленным местам (например, к плевральной полости).

УЗИ органов малого таза у женщин позволяет оценить состояние репродуктивной системы, выявить причины бесплодия, наличие гинекологических и онкологических заболеваний, а также предрасположенность к ним. Проходить гинекологическое УЗИ органов малого таза в целях профилактики показано каждой женщине 1 раз в год. В процессе УЗ-исследования органов малого таза, специалист изучает:
- Матку и ее шейку (форма, расположение, структура), толщину

эндометрия, размеры и содержимое полости матки, новообразования, патологию эндометрия, анатомические аномалии (двуругая матка, седловидная и т.д.);

- Яичники (форму и размеры, фолликулы, желтые тела), выявляет объемные образования, атрофию, фиброз (синдром склерополикистозных яичников), признаки воспаления;

- Маточные трубы (форма, содержимое, проходимость);

- Позадиматочное пространство. Жидкость в пространстве за маткой является одним из признаков внутреннего кровотечения, которое может развиваться при апоплексии (разрыв кровеносных сосудов или тканей) яичника, разрыве маточной трубы и других патологических состояниях.

- Мочевой пузырь (форма, контуры, содержимое) и мочеиспускательный канал;

- Плодное яйцо: факт его наличия, число, место прикрепления, срок беременности, анатомию эмбриона и плода.

При диагностике бесплодия и лечении методами ВРТ применяются следующие виды УЗИ:

1) Фолликулометрия – метод мониторинга фолликулогенеза. В первую фазу цикла врач следит за созреванием фолликула и изменениями эндометрия. Во вторую фазу цикла с помощью ультразвука исследуется процесс овуляции, определяются ее сроки и признаки.

2) Допплерометрия – это метод ультразвукового исследования, с помощью которого врач может увидеть структуру, протяженность и диаметр

кровеносных сосудов, измерить скорость движения крови. Существует тесная взаимосвязь заболеваний репродуктивной системы женщины и нарушений процессов кровоснабжения органов малого таза. Хорошее кровоснабжение эндометрия считается одним из основных требований для успешной имплантации, поэтому его роли уделяется особое внимание в прогнозировании беременности в программах ВРТ. Опыт специалистов "Геном" показывает, что у пациенток с привычным невынашиванием беременности и бесплодием могут отсутствовать признаки патологии при стандартном ультразвуковом исследовании, однако при проведении доплерометрического исследования сосудов матки выявляются нарушения. Экспертное УЗИ оборудование позволяет оценить кровоток не только в маточных артериях, но и в более мелких маточных сосудах, что дает возможность сделать заключение о готовности эндометрия к имплантации эмбриона. При недостаточности кровоснабжения эндометрия возможно провести своевременную его коррекцию.

Допплерометрия также используется для оценки состояния плода.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к акушеру-гинекологу и пройти УЗИ:

- Боли внизу живота;

- Выделения из половых путей с примесью крови, гноя, с неприятным запахом;

- Боль во время полового контакта;

- Отсутствие беременности в течение 6-12 месяцев при регулярной половой жизни без контрацепции.

Показания к проведению УЗИ органов малого таза:

- Планирование беременности;
- Нарушения менструального цикла, кровотечения в середине цикла, обильные или скудные месячные, отсутствие менструации, болезненные месячные;
- Заболевания репродуктивной системы: от воспалительных гинекологических заболеваний до доброкачественных и злокачественных образований матки и яичников (в том числе эндометриоз, сальпингоофорит, кисты яичников, эндометрит и др.);

- Миома матки;

УЗИ при миоме матки будет результативным, если проводить его на 5-10 день цикла, так как в это время эндометрий становится достаточно тонким, и на нем видны все изменения. В это же время в слизистой оболочке матки можно обнаружить такие образования, как полипы, синехии или сращения в полости матки, пороки развития половых органов.

- Лечение бесплодия (контроль процесса созревания фолликулов при ЭКО);

- Начало приема противозачаточных и гормональных препаратов;

- Наличие внутриматочного контрацептива («спираль») для контроля и выявления осложнений;

- Беременность (акушерское УЗИ) позволяет наблюдать за нормальным развитием плода и своевременно выявлять патологию.

Акушерское УЗИ проводится на сроке 14-16, 18-22 и 32-34 недели (обязательно, по показаниям и чаще).

Первое трансагинальное УЗИ, которое обычно приходится на 4-6 недель, как правило, инициирует сама женщина в

связи с задержкой менструации. Четырехкратное УЗИ при беременности – диагностически безопасный минимум, одобренный Всемирной Организацией Здравоохранения, который обеспечивает контроль за развитием и здоровьем малыша.

В урологии УЗИ малого таза необходимо для выявления причин расстройств мочеиспускания, недержания мочи и патологии уретры (мочеиспускательного канала).

В результате проведения УЗИ органов малого таза могут определиться следующие патологии:

- опухолевые процессы в области малого таза;

- перекрут кисты яичника, киста яичника;

- осложнения после беременности и родов;

- патология развития матки и придатков (удвоение маточных труб, недоразвитая «инфантильная» матка, двурогая, седловидная матка);

- полипы эндометрия;

- непроходимость маточных труб (образование спаек и перетяжек);

- наличие жидкости в органах малого таза;

- миома матки;

- воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз;

- беременность (маточная и внематочная).

Существует две основных методики гинекологического УЗИ:

- трансагинальное УЗИ (осуществляется с помощью введения датчика во влагалище для точного обследования заболеваний органов малого таза). Трансагинальная эхография позволяет получить более

качественное и четкое изображение матки и яичников с высокой степенью детализации.

- трансабдоминальное УЗИ, или просто абдоминальное УЗИ проводится через стенку живота. Наиболее достоверную картину врач получает, проводя комбинированное исследование, когда используются 2 метода.

Особенности подготовки к гинекологическому УЗИ

Подготовка к УЗИ органов малого таза у женщин будет отличаться в зависимости от способа обследования.

Подготовка к трансабдоминальному УЗИ

Необходимо в течение трех дней придерживаться диеты, исключающей продукты, вызывающие брожение (газированные напитки, черный хлеб, капусту, сладкие, свежие ягоды и фрукты, жирную пищу).

Если у вас запланировано утреннее исследование, то последний прием пищи должен состояться не позднее 18.00-19.00, а утром можно

выпить немного воды. Если гинекологическое УЗИ приходится на вечер, то последний раз перед процедурой можно поесть что-то легкое до 12.00, не менее, чем за 5 часов до исследования. За 1 час перед исследованием необходимо выпить 1 литр чистой, негазированной воды.

Подготовка к трансвагинальному УЗИ

В течение 1-2 дней до исследования постарайтесь исключить пищу, вызывающую газообразование. За 4 часа до исследования нельзя принимать пищу. Процедура проводится на пустой мочевой пузырь, так что необходимо помочиться перед процедурой.

Выводы: УЗИ органов малого таза в обычных случаях лучше проводить в первой половине менструального цикла. Во второй половине цикла возможны искажения. К середине менструального цикла в яичнике образуется фолликул, который может выглядеть на мониторе как маленькая киста. Такую же картинку на УЗИ может дать и желтое (лютеиновое) тело.

Литературы:

1. Akhme Dov Alisher Astanovich, Rizayev Jasur Alimdjaniyevich, Sadikov Abdushukur Abdujamilevich, Turayev Alimjan Bakhriddinovich. (2021). The State of Periodontal Tissues in Athletes Engaged in Cyclic Sports. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 235–241. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/102>
2. Djuraev, A. M., & Khalimov, R. J. (2020). New methods for surgical treatment of perthes disease in children. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 301-307.
3. Dzhuraev, A., Usmanov, Sh., Rakhmatullaev, H., & Khalimov, R. (2021). Our experience with surgical treatment of congenital elevation of the scapula in young children. *Medicine and Innovations*, 1(4), 37-44.
4. Khodjjeva D.T., Pulatov S.S., Khaidarova D.K. All about hemorrhagic stroke in elderly and senile persons (own observations) // *Science of Young People (Eruditio Juvenium)*. 2015. №3. С. 87-96.
5. 5.Ismoilov, O. I., Murodkosimov, S. M., Kamalova, M. I., Turaev, A. Y., & Mahmudova, S. K. (2021). The Spread Of SARS-Cov-2 Coronavirus In Uzbekistan And Current Response

- Measures. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(03), 45-50.
6. 6.. Khamdamov B.Z. Indicators of immunocytocine status in purulent-necrotic lesions of the lower extremities in patients with diabetes mellitus.//American Journal of Medicine and Medical Sciences, 2020 10(7) 473-478 DOI: 10.5923/j.ajmm.2020.- 1007.08
 7. 7.M. I. Kamalova, N.K.Khaidarov, Sh.E.Islamov, Pathomorphological Features of hemorrhagic brain strokes, Journal of Biomedicine and Practice 2020, Special issue, pp. 101-105
 8. Ilkhomovna, K. M., Eriyigitovich, I. S., & Kadyrovich, K. N. (2020). Morphological Features Of Microvascular Tissue Of The Brain At Hemorrhagic Stroke. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(10), 53-59. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume02Issue10-08>
 9. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optimal treatment activities in patients with resistant forms of epilepsy. American Journal of Research. USA. № 11-12, 2018. C.186-193.
 10. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neurophysiological characteristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86
 11. 11 Sadriddin Sayfullaevich Pulatov. (2022). Efficacy of ipidacrine in the recovery period of ischaemic stroke. World Bulletin of Public Health, 7, 28-32.
 12. 12.Tukhtarov B.E., Comparative assessment of the biological value of average daily diets in professional athletes of Uzbekistan. Gig. Sanit., 2010, 2, 65–67.